

بررسی سرولوژیک میزان آلودگی به توکسوپلا گوندیی در گوسفندان و گاوهای شمال ایران

دکتر محمودرضا اثنا عشری

بخش علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۳۶۹۷-۱۹۳۹۵، تهران، ایران

نویسنده مسئول: asnaashari@pnu.ac.ir

چکیده

توکسوپلازما گوندیی یکی از مهم ترین و شایع ترین عوامل بیماری زا با انتقال از طریق غذاست. توکسوپلازموزیس مسبب سقط جنین و نوزاد نارس در دامها و بنابراین ضررهای اقتصادی هنگفتی در صنعت دامپروری است. به مدت یک سال در نواحی مختلف استان مازندران در شمال ایران، نمونه های سرم از ۳۸۴ راس گوسفند و ۳۸۴ راس گاو دریافت شد. نمونه ها جهت بررسی حضور آنتی بادی توکسوپلازما توسط تست رنگ ساین فلدمن آزمایش شدند. شیوع کلی در گوسفند به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از گاو بود ($P < 0.001$). شیوع در گوسفند ۲۷/۶۰٪ و در گاو ۱۰/۶۷٪ بود. در ایران همانند اکثر نقاط جهان گوشت گوسفند پرمصرف ترین بوده و بیشترین خطر انتقال توکسوپلازما گوندیی از طریق غذا به انسان را دارد. نتایج حاصل شده در این مطالعه می تواند اهمیت زیادی در پیشگیری از انتقال آلودگی توکسوپلازما گوندیی به انسان داشته باشد و به طور قابل توجهی سبب کاهش آلودگی شده و در کاهش سقط جنین و مرده زایی در گوسفند و گاو نتیجه بخش باشد.

واژه های کلیدی: ایران، توکسوپلازما گوندیی، توکسوپلازموزیس، دام، مازندران.

مقدمه:

توکسوپلازموزیس یکی از بیماری های زئونوز است که توسط تک یاخته درون سلولی به نام توکسوپلازما گوندیی (*Toxoplasma gondii*) ایجاد می شود (Hamilton et al, 2015). ابتلای انسان به توکسوپلازموزیس ممکن است مادرزادی یا اکتسابی باشد. عفونت اکتسابی بر اثر خوردن مواد غذایی آلوده به اوسیست های دفع شده از گربه آلوده و همچنین از طریق مصرف گوشت گاو، گوسفند، بز، شتر، طیور و خرگوش آلوده به کیست های نسجی انگل که طبخ آنها کامل نباشد و به صورت خام یا کم پخته مصرف می شوند، ایجاد می شود (Hernandez-Cortazar et al, 2015). به نظر می رسد فراوانی گربه های خانگی و ولگرد و نیز تماس نزدیک با خاک، آب و سبزیجات آلوده به مدفوع گربه عوامل مهمی در میزان بالای عفونت باشند. توکسوپلازموزیس باعث سقط جنین شده و مسبب ضررهای اقتصادی قابل توجهی در صنعت دامپروری می باشد (Kadle, 2014). مطالعات انجام گرفته در تمامی جهان، همگی شیوع بالای آلودگی به توکسوپلازموزیس در انسان و دام در این کشورها را نشان می دهد (Hernandez-Cortazar et al, 2015) میزان آلودگی به این انگل از ۱ تا ۹۹٪ شیوع جهانی دارد و ۳۳ درصد جمعیت انسانی و حیوانات، آلوده به توکسوپلازما هستند (Ahmad and Tasawar, 2015). میزان شیوع توکسوپلازموزیس در جهان در گوسفند از ۳ تا ۹۶ درصد و در گاو از ۰/۲ تا ۸۳ درصد گزارش شده است (Hamilton et al, 2015). یکی از متداول ترین آزمایش های سرولوژی برای تشخیص آلودگی به توکسوپلازما آزمایش رنگ ساین فلدمن (SFDT)، است (Havakhah, 2014). هدف از مطالعه حاضر تعیین سرواپیدمیولوژی شیوع توکسوپلازما گوندیی در گاو و گوسفندان استان مازندران بود.

مواد و روش کار:

این مطالعه به صورت مقطعی و در طول مدت یک سال انجام و بر اساس جدول مورگان از ۳۸۴ راس گوسفند و ۳۸۴ راس گاو از دام‌های کشتاری استان مازندران نمونه برداری شد. از روش آزمایش سرولوژی آنتی بادی توکسوپلاسموز و تست رنگ ساین فلدمن استفاده شد. نمونه‌ها مستقیماً از سیاهرگ گردن هر حیوان گرفته شده و به آزمایشگاه ارسال شدند. این تست بر اساس رنگ آمیزی متیلن بلو تاکی‌زوئیت سالم توکسوپلازما گوندی عمل می‌کند، درحالی‌که انگل‌های کشته شده بدون رنگ باقی می‌مانند. در صورتی که بیش از ۵۰٪ از تاکی‌زوئیت‌ها پس از بررسی زیر میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی ۴۰ دست نخورده و سالم باقی بمانند نتیجه تست رنگ، مثبت است. بدین ترتیب نتایج قرائت شده مربوط به هر نمونه، در برگه‌های اطلاعاتی ثبت گردید و سپس با استفاده از برنامه SPSS تجزیه و تحلیل گردید. فراوانی، درصدها و میزان شیوع سرمی توکسوپلاسموزیس تعیین و ارتباط بین متغیرها با آزمون کای دو (χ²) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج:

از ۷۶۸ نمونه سرم مطالعه شده، ۱۴۷ (۱۹/۱۴٪) نمونه دارای عیار مثبت و ۶۲۱ (۸۰/۸۶٪) نمونه سرم دارای عیار منفی بودند. میزان آلودگی به توکسوپلازما گوندی در گوسفند ۲۷/۶۰٪ و در گاو ۱۰/۶۷٪ بود (جدول شماره ۱).

جدول شماره ۱: شیوع سرولوژیک آلودگی به توکسوپلازما گوندی در گوسفند و گاو در استان مازندران

ناحیه	منطقه آب و هوایی	نوع دام	تعداد دام تست شده	تعداد موارد مثبت	درصد شیوع
مازندران	معتدل	گوسفند	۳۸۴	۱۰۶	۲۷/۶۰
		گاو	۳۸۴	۴۱	۱۰/۶۷

بیشترین میزان شیوع آلودگی در گوسفند و کمترین میزان آلودگی در گاو مشاهده شد. شیوع در گوسفند به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از گاو بود. نسبت شیوع آلودگی به توکسوپلازما گوندی در گوسفندان، از کل دام‌های آلوده ۷۲/۱۱ درصد و نسبت شیوع آلودگی در گاوها، از کل دام‌های آلوده به توکسوپلازما، ۲۷/۸۹ درصد بود.

بحث:

در این پژوهش (۱۹/۱۴٪) از دام‌های مورد مطالعه با روش سرولوژی ساین فلدمن، آلوده به توکسوپلازما گوندی بوده‌اند (گوسفند ۲۷/۶۰٪ و گاو ۱۰/۶۷٪). با استفاده از آزمون (χ²) بین میزان آلودگی در گوسفند و گاو اختلاف معنی‌داری وجود داشت (P < ۰/۰۰۱). مطالعه حاضر نشان داد که، آلودگی در گوسفند، بیشتر از گاو بوده است (P < ۰/۰۰۱). در ایران مطالعات فراوانی نسبت به میزان آلودگی به توکسوپلازما گوندی صورت گرفته است. در یک مطالعه Hamzavi و همکاران در سال ۲۰۰۷ شیوع سرولوژیک توکسوپلازما گوندی در ایران را در گوسفند و گاو به ترتیب ۲۲/۵ درصد و ۴/۸ درصد و به طور کلی ۱۸/۲ درصد گزارش کردند (Hamzavi et al, 2007). در یک تحقیق در سال ۲۰۱۴ در استان گیلان

میزان آلودگی، ۳۶/۸٪ در گوسفند گزارش شد (Havakhah et al, 2014). در سال ۲۰۱۳ در استان فارس، شیوع کلی دام ها ۳۴/۹ درصد، در گاو ۵۵ درصد و گوسفند ۲۹/۵ درصد بود (Asgari et al, 2013). در یک بررسی دیگر توسط Rahdar و همکاران در سال ۲۰۱۲ در اهواز، میزان شیوع در گوشت گوسفند ۱۴٪ و در گوشت گاو ۴٪ گزارش شد (Rahdar et al, 2012). در بررسی دیگری توسط Sanati و همکاران در گاوهای استان کرمان ۷۱/۳٪، در شمال ایران ۲۱/۶٪ و در استان خوزستان، ۳۲٪ مثبت تشخیص داده شد (Sanati et al, 2012). از کل ۲۲ مطالعه از سال ۱۹۸۳ الی ۲۰۱۲ در ارتباط با شیوع سرمی توکسوپلازما گوندی در گاو در مناطق مختلف ایران در طی ۳۰ سال، میانگین آلودگی ۱۸/۱ درصد بوده است (Sarvi et al, 2015). در سال ۲۰۱۵ در پاکستان شیوع کلی توکسوپلازما در نشخوارکنندگان کوچک ۳۱/۴۱٪ (Ahmad and Tasawar, 2015)، در سومالی در سال ۲۰۱۴، آلودگی در گاو ۷/۱ درصد و در گوسفند ۳۴/۵ درصد (Kadle, 2014)، در سودان در گاو، ۳۲ درصد و در گوسفند ۵۷/۵ درصد (Khalil and Elrayah, 2011) و در لیبی ۷۱ درصد گزارش شده است (Al-mabruk et al, 2013). در هندوستان در سال ۲۰۱۵ میزان شیوع سرمی توکسوپلازما گوندی در گوسفند ۱۶ درصد (Hamilton et al, 2015) و در سال ۲۰۱۳ در اربیل عراق ۲۵/۴ درصد گزارش شده است (Kader and Al-Khayat, 2013). در سال ۲۰۱۵، در آناتولی ترکیه ۲۱/۲ درصد، در آنکارا ۲۰/۸ درصد و در کیریکاله ۲۲/۴ درصد بود (Yildiz et al, 2015). توکسوپلازما سموز در سال ۲۰۱۲ در غرب تایلند در گاوها ۲۵/۷ درصد (Wiengcharoen et al, 2012) و در سال ۲۰۱۱ در کشور کره، ۳/۸ درصد گزارش شده است (Song et al, 2011). در مکزیک شیوع سرمی توکسوپلازما گوندی از ۶۴ درصد در حوالی اقیانوس اطلس، آرام و خلیج مکزیک تا ۱۳ درصد در نواحی خشک متغیر بود (Hernandez-Cortazar et al, 2015). در یک بررسی دیگری در جنوب برزیل در سال ۲۰۱۳ شیوع سرولوژی توکسوپلازما گوندی در گاو ۲/۶۸ درصد گزارش شد (Fajardo et al, 2013). اختلاف در میزان آلودگی در حیوانات مختلف، می تواند به دلیل روش های مختلف آزمایشگاهی برای تشخیص آلودگی و متفاوت بودن شرایط اقلیمی مناطق مختلف باشد. برای کاهش آلودگی می بایست مدیریت بهتر در ایجاد بهداشت، نظیر مبارزه با گربه های ولگرد و آموزش مسائل بهداشتی در جامعه مانند پخت کامل گوشت خام و تازه و عدم مصرف گوشت کبابی نیم پز به کار برد. با توجه به اهمیت مصرف گوشت گوسفند، به خصوص به صورت کبابی و نیم پز و آلودگی زیاد آن به انگل توکسوپلازما گوندی نسبت به گاو، امکان انتقال این انگل به انسان از طریق گوشت و نسوج گوسفند و بز بیشتر از گاو می باشد.

منابع:

- 1- Ahmad S. and Tasawar Z. 2015. Toxoplasmosis in Small Ruminants from Varied Habitats. *Animal and Veterinary Sciences*, 3 (4): 120-124.
- 2- Al-Mabruk A.A., Alkhunfas S.R., El-Buni A.A., Annajar B.B. and Elsaid M.M.A. 2013. Seroprevalence of *Toxoplasma gondii* Antibodies in Sheep from Libya. *International Journal of Advanced Research*, 1 (9): 148-154.
- 3- Asgari Q., Sarkari B., Amerinia M., Panahi S., Mohammadpour I. and Sadeghi Sarvestani A. 2013. Toxoplasma Infection in Farm Animals: A Seroepidemiological Survey in Fars Province, South of Iran. *Jundishapur Journal of Microbiology*, 6 (3): 269-72.

- 4- Fajardo H.V., D'ávila S., Bastosa R.R., Cyrino C.D., Detoni M., Garcia J.L et al. 2013. Seroprevalence and risk factors of toxoplasmosis in cattle from extensive and semi-intensive rearing systems at Zona da Mata, Minas Gerais state, Southern Brazil. *Parasites & Vectors*, 6: 191.
- 5- Hamilton C.M., Kelly P.J., Bartley P.M., Burrells A., Porco A., Metzler D. et al. 2015. *Toxoplasma gondii* in livestock in St. Kitts and Nevis, West Indies. *Parasites & Vectors*, 8: 166.
- 6- Hamzavi Y., Mostafaie A. and Nomanpour B. 2007. Serological Prevalence of Toxoplasmosis in Meat Producing Animals. *Iranian Journal of Parasitology*, 2 (1): 7-11.
- 7- Havakhah Y., Esmaili Rastaghi A.R., Amiri S., Babaie J., Aghighi Z. and Golkar M. 2014. Prevalence of *Toxoplasma gondii* in Sheep and Goats in Three Counties of Gilan Province, North of Iran, the More Humid Climate the Higher Prevalence. *Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases*, 2 (2): 80-83.
- 8- Hernandez-Cortazar I., Acosta-Viana K.Y., Ortega-Pacheco A., Guzman-Marin E.S., Aguilar-Caballero A.J. and Jemenez-Coello M. (2015). Toxoplasmosis in Mexico: epidemiological situation in humans and animals. *Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo*, 57 (2): 93-103.
- 9- Kader J.M. and Al-Khayat Z.A.Y. 2013. Serodiagnosis of toxoplasmosis in sheep and goats in Erbil city, Iraq. *Iraqi Journal of Veterinary Sciences*, 27 (1): 21-23.
- 10- Kadle A.A.H. 2014. Sero-Prevalence of Toxoplasmosis in Domestic Animals in Benadir Region, Somalia. *Open Journal of Veterinary Medicine*, 4: 170-174.
- 11- Khalil K.M. and Elrayah I.E. 2011. Seroprevalence of *Toxoplasma gondii* antibodies in farm animals (camels, cattle and sheep) in Sudan. *Journal of Veterinary Medicine and Animal Health*, 3 (3): 36-39.
- 12- Rahdar M., Samarbaf-Zadeh A.R. and Arab L. 2012. Evaluating the Prevalence of *Toxoplasma gondii* in Meat and Meat Products in Ahvaz by PCR Method. *Jundishapur Journal of Microbiology*, 5 (4): 570-573.
- 13- Sanati H., Nourollahi Fard S.R., Nahrevanian H., Khalili M. and Safari Z. 2012. Seroprevalence of *Toxoplasma gondii* Antibodies in Dairy Cows in Kerman Province, South East Iran. *Current Research Journal of Biological Sciences*, 4 (4): 417-421.
- 14- Sarvi S., Daryani A., Rahimi M.T., Arabi M., Shokri A. and Ahmadpour E. et al. 2015. Cattle toxoplasmosis in Iran: a systematic review and meta-analysis. *Asian Pacific Journal of Tropical Medicine*, 8 (2): 120-126.
- 15- Song E.S., Jung S., Park B.K., You M.J., Kim D.H. and Song K.H. 2011. Latex agglutination test based prevalence of *Toxoplasma gondii* in native Korean cattle, *Korean Journal of Veterinary Research*, 51 (1): 75-77.
- 16- Wiengcharoen J., Nakthong C., Mitchaothai J., Udonsom R. and Sukthana Y. 2012. Toxoplasmosis and Neosporosis Among Slaughtered Beef Cattle. *Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health*, 43 (5): 1087-1093.
- 17- Yildiz K., Piskin F.C., Utuk A.E. and Gokpinar S. 2015. Prevalence of *Toxoplasma gondii* in sheep meats purchased from retail stores in Central Anatolia, Turkey. *Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences*, 39 (3): 328-332.

Serologic study on Rate of *Toxoplasma gondii* infection in Sheep and Cattle in Northern Iran

Mahmoodreza Asnaashari

Department of Agricultural Sciences, Payame Noor University (PNU), P.O. Box, 19395-3697
Tehran, IRAN.

Corresponding author: asnaashari@pnu.ac.ir

Abstract

Toxoplasma gondii is one of the most important foodborne pathogens. *Toxoplasmosis* causes abortion and neonatal loss in livestock and imposes significant losses to farming industry. For one year in different areas of Mazandaran province in northern Iran, Serum samples were collected from 384 sheep and 384 Cattle. The samples were tested for *Toxoplasma* antibodies by using Sabin- Feldman Dye Test. The overall prevalence in sheep was significantly higher than Cattle ($P<0.001$). Moreover, the prevalence in sheep was 27.60% and 10.67% in Cattle. Sheep is the most common source of meat consumed in Iran, as well as many parts of the world, and presents the most danger in foodborne transmission of *T. gondii* to humans. The information obtained here could have important implications for prevention of *T. gondii* infection in humans as well as reducing the rate of infection, and consequent abortion and neonatal loss in sheep and Cattle.

Keywords: Iran, *Toxoplasma gondii*, Toxoplasmosis, Cattle, Mazandaran.